

MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUD HOKIMIYATI TIZIMI

Bekzodbek Abdullayev

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi

Tulanov Sunnatillo

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064072>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik davridan keyingi davrda O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyatining amalga oshirilish bosqichlari, uning taraqqiyoti, bo'linish prinsiplari, sud hokimiyati tizimi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: sud hokimiyati, huquq, protsessual, sudya, davlat organlari, jamoat birlashmalari, sudlov funksiyasi, erkinlik, majburiyat.

Аннотация: В данной статье рассказывается об этапах реализации государственной власти в Республике Узбекистан, ее развитии, принципах разделения, системе судебной власти в период после обретения независимости.

Ключевые слова: судебная власть, закон, процессуальный порядок, судья, государственные органы, общественные объединения, судебная функция, свобода, обязанность.

O'zbekiston respublikasining sud hokimiyati — O'zbekistonda davlat hokimiyatining alohida mustaqil tarmog'i. Uning zimmdoralari, fuqarolarning turli tuman uyushmalari va alohida shaxslar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy tomonidan amalga oshirilishi, sudlarning o'z faoliyatida faqat qonunga bo'ysunishi hamda fuqarolik, ma'muriy, jinoiy va boshqalar ishlarni qonunda belgilangan protsessual tartibda hal etishi, sudlar boshqa hokimiyat tarmoqlaridan mustaqil faoliyat yuritishi, sudning tanholigi, sud hokimiyatining to'laqonli va qat'iyligida namoyon bo'ladi. Mamlakatimizdagi sud hokimiyatining huquqiy maqomi, tuzilishi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va "Sudlar to'g'risida"gi qonuni (2000-yil 14 dekabr)da belgilab berilgan

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linish prinsipini joriy etdi. Davlatning Asosiy Qonuni sud hokimiyatining qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalardan, boshqa jamoat birlashmalaridan mustaqil holda ish yuritishini e'lon qildi. Faqat mustaqil sud hokimiyati har bir fuqaroning vakolatli va xolis sudda ishni oshkora ko'rish orqali o'zining buzilgan huquqlarini himoya qilishi mumkinligiga kafolat bo'lib xizmat qiladi. Mustaqil va xolis sudni talab qilish har bir insonning huquqidir. Bu huquq Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasining 10-moddasida va O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan boshqa xalqaro huquq hujjatlarida mustahkamlangan. Sud ishlari bilan tanishish sud hokimiyati to'g'risidagi qonunlarga, asosan rioya qilinayotganligini, ammo ularning faoliyatida rahbariy tushuntirishlar berishni talab qiluvchi ayrim masalalar vujudga kelganligini ko'rsatdi. Sud hokimiyati — bu sudlarning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari ustuvorligi prinsipiga so'zsiz rioya qilish asosida jinoiy, fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy ishlarini va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni ko'rish bo'yicha vakolatidir. Sud hokimiyati hujjatlarini bajarmaslik yoki tegishli bajarmaslik O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq javobgarlikni yuzaga keltiradi. Qonunga muvofiq sud muhokamasini qanday

bo'lmasin cheklashlarga, bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatish, tahdid qilish yoxud sud faoliyatiga mansabdor shaxs yoki fuqaroning qay tarafdin va qanday masalada bo'lmasin aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va "Sudlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonunida sudyalarga yuksak maqom berildi, ular O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi yoki uning taqdimnomasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati tomonidan saylanadi yoxud Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi Raisining O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bilan kelishilgan taqdimnomasiga binoan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi tomonidan saylanadi yoki tayinlanadi yoxud O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bilan kelishilgan holda Sudyalar oliy kengashi tomonidan tayinlanadi.¹ Qonun davlat muassasalari, fuqaro va tashkilotlarga sudga hurmat bilan qarash majburiyatini yuklaydi. Davlat hokimiyatining biron-bir idorasi sudga odil sudlovni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lmagan vazifalarni yuklashi mumkin emas. Sudga hurmatsizlik qilishga yo'l qo'yilmaydi va bu qonun bilan belgilangan tartibda jazolanishi lozim. Sudyadan ish bo'yicha u yoki bu qarorni qabul qilishga doir tushuntirishlar talab qilishga hech kim haqli emas. Undan bunday tushuntirishlar faqat qonunda nazarda tutilgan hollardagina olinishi mumkin. Bunda shuni nazarda tutish lozimki, sud qarorining bekor qilinganligi yoki o'zgartirilganligi faktining o'zi sudyalardan tushuntirishlar berishni talab qilish uchun asos bo'lmaydi. Mansabdor shaxslarning sudga u yoki bu ishni hal qilish yuzasidan tavsiyalarini ifoda etib, yozma yoki og'zaki ravishda qilgan murojaatlari ko'rilmay qoldirilishi lozim.² Sud tomonidan hal qilinadigan shikoyat va arizalarni davlat organlari, jamoat birlashmalari va boshqa muassasalarning nazoratga olishi qonunda ko'zda tutilmagan. Sud qarorlari ustidan shikoyat berishga huquqi bo'lgan shaxslar doirasi va ularni ko'rib chiqish tartibi protsessual qonunlarda qat'iy belgilab qo'yilgan. Ommaviy axborot vositalari ko'rilayotgan ishlar bo'yicha o'z xabarlarida sud qarori qanday bo'lishi lozimligi haqida fikr bildirishga yoki boshqacha usullar bilan ishda ishtirok etayotgan biron-bir shaxsning foydasini ko'zlab sudga ta'sir o'tkazishga haqli emaslar. Jinoyat-protsessual qonunda mustahkamlangan sudda ishlarni yuritishda o'zaro tortishuv prinsipiga muvofiq prokuror sud protsessida taraflardan biri hisoblanadi va protsessning boshqa taraflari bilan teng huquqlardan foydalanadi. Sudlarning e'tibori shunga qaratilsinki, sudyalar maslahatlashuvining sir tutilishi va uni oshkor qilinishining taqiqlanishi sudyalar mustaqilligi, ularning beg'arazligi va xolisligining eng muhim kafolatidir. Sudyaning taraflar vakillari, shuningdek, boshqa shaxslar bilan ishlarni muhokama qilishi uning beg'arazligini shubha ostiga qo'yadi va shuning uchun bunga yo'l qo'yilmaydi. Sudya faqat maslahatxonada ishni muhokamasida qatnashganda uni mazmunan hal qilishga doir fikrini bildiradi. Sudya, shuningdek, muayyan ishni hal qilish bo'yicha biron bir kishiga maslahat berishga va o'z fikrini bildirishga haqli emas, chunki kelgusida bu ish uning hal etish doirasida bo'lib qolishi mumkin. Tushuntirilsinki, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari, tumanlararo, tuman (shahar), harbiy sudlar yuqori turuvchi sudlarga faqat protsessual jihatdan bo'ysunadi. Barcha darajadagi sudlar sudyalari tegishli sud raislari va rais o'rinbosarlariga faqat ishni tashkil etish masalalari bo'yicha bo'ysunadilar. Qayd etilgan mansabdor shaxslar sud ishlari bo'yicha sudyalarga yo'llanma berishga, sudyalarni intizomiy tartibda jazolashga haqli emaslar. Sudyalar qonunga muvofiq malaka hay'atlarining qarorlari

¹ 2. "Sudlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni

² 1. "Xalq so'zi" gazetasi 2013-yil 23-apreldagi 77-soni.

ustidan Oliy malaka hay'atiga shikoyat qilish huquqiga ega, shu sababli malaka hay'atining qarori qonuniy kuchga kirmaguncha sudyani intizomiy tartibda jazolangan deb hisoblash mumkin emas. Sudya faqat o'zi tomonidan bila turib qonunning buzilishiga yoki jiddiy oqibatlarga olib kelgan mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgan hollardagina intizomiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu holatlarga sudyalarning malaka hay'atlarigina baho berishi mumkin. "Sudlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 91-moddasiga muvofiq sudlarning faoliyatini moddiy-texnika jihatidan va moliyaviy ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi huzuridagi Sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti tomonidan amalga oshiriladi.

References:

1. "Xalq so'zi" gazetasining 2013-yil 23-apreldagi 77-soni.
2. "Sudlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni
3. <https://lex.uz/docs/-1442202?ONDATE=14.05.2022>

INNOVATIVE
ACADEMY